

O‘ZBEKISTONDA INSON KAPITALINING IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIRI

Beknazarov Behzod Baxtiyor o‘g‘li¹ Xoshimova Sevara Baxromovna²
Umirov Islombek Furkatovich³

1,2,3-Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

Open access

IJEFI

SJIF 2024: 3.057

¹beknazarovbehzod@gmail.com

²Xoshimovas984@gmail.com

³Umirov.islombek96@gmail.com

Received: Aprel, 2024

Revised: May, 2024

Accepted: May, 2024

Published: June, 2024

Funding source for publication:
Samarkand branch of Tashkent state
University of Economics

Annotatsiya. Ushbu maqola inson kapitali tushunchasi va uning O‘zbekiston iqtisodiyotining o‘shishiga ta‘sirini yoritishga qaratilgan. Inson kapitalini ifodalash uchun ikkita ko‘rsatkich tanlandi: inson rivojlanishi indeksi va boshlang‘ich maktabda o‘qituvchiga to‘g‘ri keladigan o‘quvchi nisbati, shuningdek, iqtisodiy o‘shish bo‘yicha aholi jon boshiga YaIM.

Kalit so'zlar: inson kapitali, YAİM, ta‘lim, bilim, iqtisodiyot

Abstract. This article aims to highlight the concept of human capital and its impact on economic growth of Uzbek economy. To represent human capital two indicators: human development index and pupil per teacher ratio in primary school, as well as for economic growth GDP per capita were chosen.

Keywords: GDP, education, knowledge, economics, human capital,

Аннотатсия. Целью данной статьи является освещение концепции человеческого капитала и его влияния на экономический рост экономики Узбекистана. Для представления человеческого капитала были выбраны два показателя: индекс человеческого развития и соотношение учеников на одного учителя в начальной школе, а также для экономического роста ВВП на душу населения.

Ключевые слова: ВВП, образование, знания, экономика, человеческий капитал.

KIRISH

20-asrning 2-yarmi va 21-asr boshlaridagi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda inson omilining ro‘li ortib borishi bilan tavsiflanadi. Zamonaviy dunyo iqtisodiyotida inson kapitali raqobatbardosh ustunlikka erishish va iqtisodiy o‘shishning sifat parametrlarini ta’minlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. XXI asrda ushbu rivojlanish istiqbollari bilim tashuvchisi sifatida inson resurslari bilan bog‘liq. Shunday qilib, 20-asrning o‘rtalariga kelib, “inson kapitali” nazariyasini rivojlantirish uchun yetarli shart-sharoitlar mavjud edi.

“Inson kapitali” nazariyasining metodologik asoslari va asosiy yo‘nalishlari “human capital” G. Bekker, V. Bouen, E. Jenison, T. Shults va boshqalar kabi iqtisodchilar tomonidan shakllantirilgan. Yigirmanchi asrning oxiriga kelib “inson kapitali” nazariyasi nobel mukofoti bilan tan olindi. Iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofoti Teodor V. Shults va Gari Bekerga. inson kapitali tushunchasi G. Bekker asarlarida izchil shaklda keltirilgani uchun taqdim etildi. A. Smit va K. Marksdan keyin birinchi marta iqtisodiy o‘shish va rivojlanishning harakatlantiruvchi kuchini mashinalar emas, balki odamlar ifodalaydi deb takidlagan edi. Ilmiy-texnik inqilob va ishlab chiqaruvchi kuchlar tarkibidagi o‘zgarishlar davrida ishchining o‘zi iqtisodiy o‘shish omiliga aylanadi. Asosiy resurslardan foydalanish samaradorligi tobora ko‘proq xodimlarning yuqori natijalarga erishishdan ma’naviy va moliyaviy manfaatdorligiga bog‘liq.

Inson kapitalining zamonaviy nazariyasi G. Bekkerning quyidagi mantiqiy sxemasida o‘z ifodasini topgan inson xatti-harakatlariga iqtisodiy yondashuvga asoslangan:

- qobiliyat, bilim, kasbiy mahorat, motivatsiya mehnatni sotish va sotib olish, ishga qabul qilish yoki ish haqi olish vaqtida kapitalga aylanadi

- inson kapitalining o'sishi mehnat unumdorligi va ishlab chiqarishning o‘shishiga yordam berishi kerak;

- kapitaldan oqilona foydalanish xodimlar daromadining oshishiga olib kelishi kerak;

- daromadning o'sishi xodimni sog'liqni saqlash, bilim va ko'nikmalarni ko'paytirish uchun ularni samarali qo'llash uchun sog'liqni saqlash, ta'limga sarmoya kiritishni rag'batlantiradi¹.

Ko'pgina tadqiqotchilar "inson kapitali" tushunchasini aniqlashda quyidagi xususiyatlarni hisobga olishadi:

1. Inson kapitali zamonaviy jamiyatning asosiy qiymati, shuningdek, iqtisodiy o'sishning asosiy omilidir;

2. Inson kapitalini shakllantirish shaxsning o'zidan ham, umuman jamiyatdan ham katta xarajatlarni talab qiladi;

3. Inson kapitali to'planishi mumkin, ya'ni: shaxs ma'lum ko'nikmalar, qobiliyatlarga ega bo'lishi, sog'lig'ini oshirishi mumkin. Shaxsning bilimi eskiradi, ya'ni inson kapitalining qiymati iqtisodiy jihatdan o'zgaradi;

4. Inson kapitaliga investitsiyalar o'z egasiga, qoida tariqasida, kelajakda yuqori daromad keltiradi;

5. Inson kapitaliga investitsiyalar ancha uzoq muddatli. Bu ta'lim sohasidagi inson kapitaliga ham, sog'liqni saqlash kapitaliga ham tegishli;

6. Inson kapitali likvidlik darajasi bo'yicha jismoniy kapitaldan farq qiladi. Inson kapitalini uning tashuvchisidan - tirik inson shaxsiyatidan ajratib bo'lmaydi;

7. Shaxs tomonidan olingan to'g'ridan-to'g'ri daromad, investitsiya manbasidan qat'iy nazar, u tomonidan nazorat qilinadi;

8. Inson kapitalining ishlashi insonning qaroriga, uning irodasini ifoda etishiga bog'liq.

Inson kapitalidan foydalanishdan qaytish darajasi insonning shaxsiy manfaatlariga, uning afzalliklariga, moddiy va ma'naviy manfaatlariga, dunyoqarashiga va madaniyatining umumiy darajasiga bog'liq. Shunday qilib, yuqorida aytilganlarni umumlashtirib shuni ta'kidlash mumkinki, iqtisodiyotda inson kapitali deganda shaxsning daromad olish uchun foydalanadigan bilimlari, sog'ligi, ko'nikmalari, tajribasi tushuniladi. Bundan tashqari, bu nafaqat insonga ega bo'lgan bilimlar, qobiliyatlar to'plami. "Inson kapitali" tushunchasiga quyidagilar kiradi: olingan bilim, qobiliyat, ko'nikmalar zaxirasi; mehnat unumdorligi va ishlab chiqarishning o'sishiga hissa qo'shadigan ijtimoiy faoliyatning ma'lum bir sohasida ushbu aktsiyadan maqsadga muvofiq foydalanish imkoniyati; xodimning qiziqishiga hissa qo'shadigan daromadlarning ko'payishi, bu inson kapitaliga keyingi sarmoyalarga olib keladi; inson qobiliyatlari, iste'dodlari va boshqalar, har bir

¹ Becker G: *Human Capital*. 2nd edition. Columbia University Press, New York; 1964. Pp.61-64

insonning ajralmas qismi bo'lgan; motivatsiya inson kapitalini ko'paytirish (shakllantirish, to'plash, foydalanish) jarayoni to'liq yakunlanishi uchun zarur element sifatida ta'siri juda katta.

ADABIYOT SHARHI

Shunday qilib, inson kapitalining nomoddiy tabiati va ko'p o'lchovlilikini hisobga olgan holda, turli mualliflar inson kapitali tushunchasini erkin shakllantiradilar va uning alohida tarkibiy elementlariga noaniq ahamiyat berishadi: ba'zilar inson kapitalining funktsional tomoniga, ya'ni. daromad olish qobiliyatiga, boshqalari uning asosiy xususiyatlarini inson kapitali sifatida berishadi. Shaxsiy ishlab chiqarish omilining shakli yigirmanchi asrning 60-yillaridan keyingi deyarli barcha ta'riflarda, inson kapitalini keng talqin qilish printsipli nafaqat realizatsiya qilinadigan bilim, ko'nikma va qobiliyatlar, balki potentsial (shu jumladan ularni olish imkoniyati) sifatida ham kuzatiladi; nafaqat tashqi rag'batlantirish, balki xodimning ichki motivatsiyasi, bu mohiyatan inson kapitalining iqtisodiy mazmunini o'zgartirmaydi.

Yu.G.Bychenko inson kapitalini inson hayotining maxsus shakli sifatida tavsiflaydi, ikkita o'ziga xos shaklni (iste'molchi va ishlab chiqarish) o'zlashtiradi². Boshqa olim G. Bekker T. Shultsdan keyin "inson kapitali" tushunchasini mikro darajada tarjima qilib, ular korxonadagi inson kapitalini inson qobiliyatlari to'plami sifatida³ aniqladilar.

Inson kapitali tushunchasiga ham tor, ham keng ma'noda qarash mumkin. Tor ma'noda inson kapitalining shakllaridan biri bu ta'limdir. Bu shakl insonning bir qismiga aylanadi va bu kapital, chunki u kelajakdagi daromad va qoniqish manbai yoki barchasi birgalikda olinadi. Keng ma'noda inson kapitali ma'lum bir shaxsga korxonaga uchun xodimni o'qitish va o'qitish, sog'liqni saqlash, migratsiya, shuningdek narxlar va daromadlar to'g'risida ma'lumot izlash xarajatlari ko'rinishidagi investitsiyalar (uzoq muddatli investitsiyalar) orqali shakllanadi. F. Neyman quyidagi elementlarning kombinatsiyasini inson kapitalining asosiy tarkibiy qismlariga bog'ladi: madaniy va etnik xususiyatlar, malaka, umumiy va kasb-hunar

² Bychenko Yu.G. An innovative mechanism for the sustainable development of human capital. - M.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. -- 532 p.

³ Becker G: *Human Capital*. 2nd edition. Columbia University Press, New York; 1964. Pp.61-64

ta'limi⁴. E. V. Vankevich ta'lim va kasb-hunar ta'limi, salomatlik holati, haydash ehtiyojlari, motivatsiya, qadriyatlar kabi komponentlarni ajratib⁵ ko'rsatdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Inson kapitalining iqtisodiy o'sishga ta'sirini baholash uchun biz inson rivojlanishining asosiy o'lchovlari bo'yicha o'rtacha yutuqning qisqacha o'lchovi sifatida belgilangan inson taraqqiyoti ko'rsatkichini oldik: uzoq va sog'lom hayot, bilimdon va munosib turmush⁶ darajasiga ega. Shuningdek, inson kapitalini aniq ifodalash uchun biz o'quvchi-o'qituvchi nisbatini modelga kiritdik. Aholi jon boshiga YaIM iqtisodiy o'sishni aks ettirish uchun ishlatilgan. Umuman olganda, biz quyidagi regressiya modelini tuzdik:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Bu yerda y –joriy AQSh dollarida aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot, α – intercept, β_1, β_2 – mos keladigan koeffitsientlar X_1 – inson taraqqiyoti indeksi, X_2 – o'quvchi - o'qituvchi nisbati va ε – xatolik. Heterosedastiklik xavfini minimallashtirish uchun regessiyaning logaritmik shaklidan foydalanishga qaror qilindi Tegishli koeffitsientlarni hisoblash uchun oddiy eng kichik kvadratlar usulidan foydalandik. 1-jadvalda tahlil natijalarini ko'rish mumkin.

Jadval 1. Ekonometrik model natijalari.

	R kvadratik	koeffitsientlar	standart xatolik	t-statistika	P-qiymat
intercept	0,9	2,58	1,81	1,42	0,17
HDI O'zbekiston		14,35	1,34	10,69	0,000
Ln (o'quvchi va o'qituvchi nisbati)		-1,73	0,45	-3,82	0,0013

1-jadvalga ko'ra, inson taraqqiyoti indeksi va o'qituvchi uchun o'quvchi nisbati jon boshiga YaIMning 90% o'zgarishini tushuntiradi, bu juda muhim. Bundan tashqari, p qiymatlaridan ikkala koeffitsient ham 99% ishonch darajasida statistik

⁴ Neumann F. Methods of economic assessment of human capital // Public administration: transformation processes in the modern world. Abstracts of the international scientific and practical conference. Part 2. - Minsk: Academy of Management under the President of the Republic of Belarus, 2015. - 98 p.

⁵ Bakhshiyani D.V., Zeveke O.Yu. Human capital is the main resource of an efficient enterprise as a response to the challenges of the modern world // Economics and management of innovative technologies. - 2017. - No. 3

⁶ <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>

ahamiyatga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu bizga quyidagi tenglamani berishi mumkin:

$$\ln Y = 2,58 + 14,35X_1 - 1,73 \ln X_2$$

Ya'ni o'quvchilar va o'qituvchilar nisbati 1 foizga kamaysa, aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot 1,73 foizga, inson taraqqiyoti indeksining 1 foizga o'sishi esa aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotning 1435 foizga oshishiga olib keladi. Inson taraqqiyoti indeksining o'sishi bilan bog'liq ulkan o'sishni ta'lim sifatining inson kapitaliga kuchli ta'siri bilan izohlash mumkin. Bir o'qituvchiga to'g'ri keladigan o'quvchi nisbatining pasayishi ta'lim sifati oshishi mumkinligini anglatadi, chunki o'qituvchilar kamroq o'quvchilarga dars berishlari va boshlang'ich maktablarda har bir o'quvchiga ko'proq e'tibor berishlari kerak. Shunday qilib, yuqoridagi tenglamani asoslash mumkin.

XULOSA VA MUHOKAMA

Inson kapitali atrofidagi munozaralar 20-asrning boshlarida boshlangan va hozirgacha ular davom etmoqda. Ko'pgina tadqiqotchilar inson kapitaliga nimalar kiritilishi kerakligi haqida bahslashmoqdalar. Ammo ularning aksariyati ta'lim sifati eng muhim omil ekanligiga qo'shiladilar. Shunday qilib, biz inson resurslari sifatini yaxshilash va shu orqali mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish bo'yicha quyidagi choralarni ko'rishni taklif qilamiz:

1) Boshlang'ich maktablarda o'qituvchi uchun o'quvchi nisbati pasayishini ta'minlash, chunki bu sifatli ta'imning muhim ko'rsatkichlaridan biridir. O'quvchilar qanchalik kam bo'lsa, har bir o'quvchi bilan individual ishlashga ko'proq vaqt ajratishlari mumkin, bu malakali ishchi kuchini shakllantirishda juda muhimdir;

2) Boshlang'ich maktablardagi islohotlarni qo'llab-quvvatlash, malakali o'qituvchilarni ish haqini oshirish va boshqa bonuslarni taklif qilish orqali maktablarda ishlashga undash;

3) Universitetlar va institutlar moliyaviy jihatdan mustaqil bo'lishlari va mahalliy oliy o'quv yurtlarining raqobatbardosh bozorini yaratishlari uchun ta'lim tizimini isloh qilish;

4) Olimlarning yutuqlarini targ'ib qilish, bilimli yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun ko'proq marketing kampaniyalarini tashkil qilish;

5) Laboratoriyalar real tijorat loyihalariga ko'proq jalb qilinishi uchun korxonalar va oliy o'quv yurtlarining hamkorligi uchun qulay muhit yaratish.

ADABIYOTLAR

1. Cheremnix Yu.N. Mikroiqtisodiyot.(2015). Ilg'or Darajasi: Tutorial. - M.: Nits INFRA-M.-844 p.
2. Bychenko Yu.G. (2014). inson kapitalini barqaror rivojlantirishning innovatsion mexanizmi. - M.: LAP Lambert akademik nashriyoti.- 532 p.
3. Bekker G.(1964). *Inson Kapitali*. 2-nashr. Kolumbiya Universiteti Matbuoti, Nyu-York.61-64 p.
4. Neyman F.(2015). inson kapitalini iqtisodiy baholash usullari // Davlat boshqaruvi: zamonaviy dunyoda transformatsiya jarayonlari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya tezislari. 2-qism. - Minsk: Belarus Respublikasi Prezidenti huzuridagi boshqaruv Akademiyasi. - 98 p.
5. Baxshiyon D. V., Zeveke O. Yu.(2017). Inson kapitali zamonaviy dunyo muammolariga javob sifatida samarali korxonaning asosiy manbai hisoblanadi // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalarni boshqarish. No. 3.
6. <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>
7. Hasanovich, A. Z. (2021). Analysis of factors affecting income variation in farms. International Journal Of Social Science & Interdisciplinary Research Issn: 2277-3630 Impact factor: 8.036, 10(12), 36-39.
8. Safarov B.Sh. mintaqaviy turizmni rivojlantirish prognozi modellari. Innovatsiyalar, Iqtisodiyot va biznesning istiqbollari. 2010, 6, 80-83. Mavjud <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=246600>
9. Safarov B.Sh. innovatsiyalarning roli va uning O'zbekiston turizm bozoriga investitsiyalar oqimiga ta'siri. *Iqtisodiyot va biznes jurnali*. 2016, 3, 18-22. Mavjud <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-innovatsiy-i-ih-znachenie-v-investitsiyah-na-rynke-turistskih-uslug-v-uzbekistane>